

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 368 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiray</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мавлянов Бахром Сангирович
ЎзДЖТУ Старший преподаватель кафедры
физической культуры и спорта

Аннотация: Воспитание в коллективе, для коллектива и через коллектив составляет один из ведущих принципов системы педагогического воспитания, обоснованный и подтвержденный педагогическим опытом. Формирование личности студента происходит под влиянием разнообразных видов деятельности, в том числе деятельности спортивного коллектива. Формирование коллективистских отношений в процессе спортивной деятельности студентов положительно влияет на их отношение к другим видам деятельности. Студенты-спортсмены в большей степени осознают общественную значимость не только занятий спортом, но и основного для них вида деятельности – учебно-трудовой деятельности.

Ключевые слова: коллектив, студент, опыт, отношения, практическая деятельность, спортивный коллектив.

Annotatsiya: Jamoada, jamoa uchun va jamoa orqali tarbiyalash pedagogik tarbiya tizimining pedagogik tajriba bilan asoslangan va tasdiqlangan yetakchi tamoyillaridan biridir. Talaba shaxsining shakllanishi turli xil faoliyat turlari, jumladan, sport jamoasi faoliyati ta'sirida yuz beradi. Talabalarning sport faoliyati jarayonida jamoaviy munosabatlarni shakllantirish ularning boshqa faoliyat turlariga bo'lgan munosabatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sportchi talabalar nafaqat sport mashg'ulotlarining, balki ular uchun asosiy faoliyat turi hisoblangan o'quv-mehnat faoliyatining ham ijtimoiy ahamiyatini chuqurroq anglaydilar.

Kalit so'zlar: jamoa, talaba, tajriba, munosabatlar, amaliy faoliyat, sport jamoasi.

Abstract: Education within the collective, for the collective, and through the collective is one of the leading principles of the pedagogical education system, substantiated and confirmed by pedagogical experience. The formation of a student's personality occurs under the influence of various types of activities, including participation in a sports team. The development of collectivist relations in the process of students' sports activities positively affects their attitudes toward other types of activities. Student-athletes become more aware of the social significance not only of sports activities but also of their primary sphere of activity – educational and labor activities.

Key words: collective, student, experience, relations, practical activity, sports team.

ВВЕДЕНИЕ

Концепция физической культуры и спорта исходит из признания того, что личность активно формируется в условиях коллективной жизнедеятельности. Воспитание в коллективе, для коллектива и через коллектив составляет один из ведущих принципов системы педагогического воспитания, обоснованный и подтвержденный многолетним педагогическим опытом. Коллективизм является одним из основных принципов человеческой нравственности, раскрывающим взаимоотношения отдельного человека и общества в целом, личности и коллектива.

Студенческий коллектив представляет собой типичный социальный коллектив, а процесс формирования в нём коллективистских отношений заключается в накоплении и качественном обогащении студентами опыта нравственного поведения при целенаправленном воздействии на их чувства и сознание. Коллективистические отношения должны пронизывать всё многообразие социальных связей, в которые вступают студенты при поступлении в вуз и в процессе совместной деятельности, становясь основой любого вида взаимоотношений. Уровень и характер их сформированности выступают важным показателем воспитанности студентов в целом. Такие отношения обеспечивают ориентацию личности в разнообразии поступков, исходя не только из личных мотивов и интересов, но и из их общественной значимости.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В процессе развития коллективистических отношений происходит углубление дружеского участия, взаимопомощи и чуткости, формируются отношения добровольного подчинения, соподчинения, взаимозависимости и сопереживания^[2]. Формирование личности студента осуществляется под влиянием различных видов деятельности, в том числе деятельности спортивного коллектива (группы, секции, команды). Несмотря на то что учебно-трудовая деятельность является ведущей в студенческой среде, её влияние на формирование коллективистических отношений зачастую оказывается менее значительным по сравнению с общественной, спортивной и другими видами деятельности. Недооценка данного обстоятельства преподавателями является одной из причин возникновения отдельных недостатков в нравственном воспитании студентов.

Кроме того, добровольно вступая в спортивный коллектив или спортивный клуб вуза, студент значительно острее, чем в учебной группе, воспринимает отношение к себе преподавателя-тренера и товарищей по команде. Это требует от преподавателей высокой степени честности и справедливости в отношениях со студентами, объективности в оценке их действий, а также глубокого понимания характера межличностных отношений в коллективе. Однако процесс формирования коллективистических отношений в студенческом спортивном коллективе (группе, команде) до настоящего времени остаётся недостаточно изученным и теоретически осмысленным. Вследствие этого особенности конкретного спортивного коллектива как субъекта воспитания в системе высшего образования не всегда учитываются в полной мере, а внутриколлективные отношения и взаимозависимости нередко складываются стихийно. Это существенно осложняет педагогическое руководство коллективом и снижает его эффективность. Подобное положение отражает очевидное противоречие между постоянно возрастающими требованиями современного общества к личности и уровнем научных знаний о закономерностях формирования коллективистических отношений. В связи с этим актуальной научно-педагогической проблемой является определение таких педагогических условий спортивной деятельности студентов, которые создают наиболее благоприятные возможности для формирования коллективистических отношений.

В ходе многолетних педагогических исследований с использованием педагогического эксперимента, наблюдения, бесед, анкетирования, метода независимых характеристик, а также анализа и обобщения полученных материалов было установлено следующее. Коллективистические отношения как объект педагогического анализа представляют собой закономерный результат целенаправленного формирования коллективистских качеств личности студентов посредством организации отношений общения в процессе общественно значимой совместной спортивной деятельности. Спортивная деятельность оказывает неоднозначное влияние на формирование личности студента: в одних условиях она способствует развитию и совершенствованию положительных качеств личности, в других – может создавать предпосылки для проявления её отрицательных черт. Это объясняется тем, что студентов воспитывает не само участие в спорте, а те отношения, которые складываются в коллективе в процессе деятельности^[3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Организация коллективистских отношений в процессе деятельности студентов в спортивном коллективе может осуществляться как прямым, так и опосредованным путём. Первый предполагает использование коллективных форм проведения массовых спортивных мероприятий, способствующих формированию отношений сотрудничества и взаимопомощи, ответственности и взаимной требовательности, товарищества и дружбы. Второй путь состоит в организации студенческого коллектива, что создаёт предпосылки для перехода организуемых отношений в личностные. Эффективный результат достигается при единстве прямого и опосредованного путей воздействия, что подчёркивает необходимость двустороннего подхода к организации коллективистских отношений. Определены следующие стадии и характерные признаки развития спортивного студенческого коллектива.

На первой стадии ещё не у всех студентов, поступивших в вуз на первый курс, сформированы устойчивые коллективистские отношения, а отдельные лица допускают действия, не вполне совпадающие с интересами коллектива, совершаемые под влиянием ранее сформировавшихся у них эгоистических и потребительских установок. Поэтому поставленные перед спортивным коллективом общие цели и перспективы ещё не всеми осознаются и переживаются как значимые, за успешное достижение которых они несут ответственность. Несмотря на наличие органов самоуправления коллектива, они не играют существенной роли в руководстве практической деятельностью; оно в основном осуществляется посредством требований преподавателей. В борьбе за достижение коллективных целей недостаточно проявляются сотрудничество и взаимопомощь, забота о делах всего коллектива, требовательность друг к другу.

Вторая стадия развития спортивного коллектива характеризуется наличием единой системы коллективистских отношений и взаимозависимостей в практической деятельности студентов. Однако у отдельных лиц эти отношения ещё не перешли в личностные, в связи с чем у них наблюдаются недостаточная устойчивость и последовательность поведения вне контроля коллектива. Руководство практической деятельностью студентов на данной стадии осуществляется в основном через органы самоуправления и актив коллектива. Существенную роль в этом играют формируемое вузом общественное мнение, вырабатываемый стиль коллективного поведения и накопленные положительные традиции, в духе которых студенты стремятся действовать. Развиваются сотрудничество и взаимопомощь, забота друг о друге, критика и самокритика, что не только способствует успешному достижению общих целей, но и создаёт благоприятные предпосылки для формирования подлинно коллективистской психологии у будущих специалистов.

Для третьей стадии развития спортивного коллектива типичны не только развитая система подлинно коллективистских отношений, но и стремление самих студентов совершенствовать её в соответствии с принципами морального кодекса. В результате складываются особенно благоприятные условия для перехода организуемых коллективистских отношений в адекватные им личностные отношения студентов, определяющие их активную жизненную позицию, устойчивые нравственные убеждения, направленность практической деятельности на достижение общественно значимых целей, а также перспективы развития каждого члена коллектива. Отсюда возникает сопереживание их достижениям и неудачам. Это побуждает бороться за создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого студента, за включение каждого в такую деятельность, которая давала бы ему возможность развивать свои способности и вносить максимальный вклад в общее дело коллектива. Таким образом, спортивный коллектив становится субъектом воспитания своих членов^[4].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В высокоразвитом студенческом спортивном коллективе успешнее решаются вопросы нравственного воспитания. Поэтому важнейшей задачей преподавателя-тренера физического воспитания является создание целеустремлённого спортивного коллектива с определённой системой отношений на разных уровнях: а) в первичном спортивном коллективе (секции) – внутриколлективные отношения для воспитания у студентов навыков руководствоваться в своих действиях интересами коллектива, помогать товарищам, требовать качественного выполнения общественных поручений, а также умения руководить и подчиняться; б) отношения в масштабе института, способствующие сплочению спортивного клуба вуза и расширению связей коллектива; в) отношения с другими спортивными, учебными и производственными коллективами, общественными организациями для предупреждения “замыкания” студентов-спортсменов в узком кругу своих интересов, ознакомления их с жизнью других коллективов; г) интернациональные отношения, задачей которых должно быть создание благоприятных условий для воспитания студентов в духе дружбы народов и братской солидарности.

Оптимальная структура спортивного коллектива требует решения следующих задач:

- *во-первых*, создания дееспособных органов самоуправления, в том числе временных, для включения всех членов коллектива в общественную деятельность;
- *во-вторых*, организации такой системы нравственных отношений и зависимостей между органами самоуправления и их уполномоченными, которая позволяет выработать навыки руководства и подчинения, предотвратить проявление у отдельных спортсменов эгоистических черт личности;
- *в-третьих*, наделения органов самоуправления и их руководителей большими и конкретными правами и обязанностями, создавая предпосылки для формирования активной жизненной позиции, развития творческих способностей и инициативы, умения организовать деятельность товарищей и свою собственную.

Важным условием формирования нравственных качеств студентов является познание преподавателями межличностных отношений и статуса каждого воспитуемого как в спортивном, так и в учебном коллективах, полноправными членами которых они являются. Эффективным условием влияния спортивного коллектива на формирование личности студента служит осуществление перехода организуемых в процессе деятельности нравственных отношений в личностные, что возможно лишь при полной гармонии общественных и личных интересов, при восприятии коллективных требований как значимых для каждого. При этом важно учитывать индивидуальные нравственные особенности спортсменов, заключающиеся в их жизненной позиции, адекватной или неадекватной требованиям этики и принципам коллективизма, в первую очередь ^[5].

Студенты с устойчивым коллективистским поведением под влиянием организуемых отношений более систематически занимаются как самовоспитанием, так и воспитанием своих товарищей. Формируемые в спортивном коллективе отношения полностью совпадают с направленностью их личности в целом и становятся личностно значимыми для каждого из них, что способствует более эффективному воздействию средств идейно-политического и нравственного просвещения. Студенты с неустойчивым коллективистским поведением, находясь под влиянием создаваемых реальных отношений, закрепляют коллективистский опыт, а средства нравственного просвещения способствуют искоренению негативных черт личности.

Особенность подхода к студентам с преобладанием эгоистических наклонностей в поведении, реагирующим на проектируемые отношения в спортивном коллективе, вступающим с ним в противоречие, а иногда и приспособляющимся к ним, заключается в целесообразности использования ситуаций, основанных на сильных общественно ценных мотивах. Вслед за этим необходима дальнейшая организация длительного воздействия моделируемых, новых для них отношений и зависимостей с применением средств идейного и нравственного просвещения. Условия спортивного коллектива и специфика его деятельности требуют умелого применения различных по своему воздействию эмоциональных нагрузок на личность студента. Однако при всём этом требования, предъявляемые к студентам со стороны преподавателей физического воспитания и преподавателей других учебных дисциплин, должны быть согласованы в общем педагогическом процессе вуза. Формирование коллективистских отношений в процессе спортивной деятельности студентов положительно влияет (при вышеизложенных педагогических условиях) на их отношение к другим видам деятельности. Студенты-спортсмены в большей степени осознают общественную значимость не только занятий спортом, но и основного для них вида деятельности – учебно-трудовой. Заметно возрастает их общественная и трудовая активность.

ВЫВОДЫ

Всё изложенное позволяет повысить эффективность использования в педагогическом воспитании будущих специалистов такого действенного фактора, как студенческий спортивный коллектив. Причины его неоднозначного влияния должны быть учтены преподавателями вузов в практической работе при организации учебно-воспитательного процесса.

Список использованной литературы:

1. Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований. – М.: Полиграфресурсы, 1999.
2. Эрдонов О.Л. Оздоровительная физическая культура в системе образовательного процесса по физическому воспитанию студентов: учебное пособие. – Т.: "Fan va texnologiya", 2012. – 96 с.
3. Жарова Е.Н. Сравнительный анализ индивидуалистических и коллективистских ценностных ориентаций как социально-психологических характеристик молодёжи: дис. ... канд. психол. наук. – М., 2010. – 218 с.
4. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа: учебник для вузов по специальности "Психология". – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
5. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.: ил. – (Серия "Мастера психологии").

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.